

MEDICAL SCIENCES

СИНДРОМ ХРОНІЧНОГО ЗАПОРУ В ДІТЕЙ

Боднар Г.Б.

Буковинський державний медичний університет, професор

Боднар О.В.

Буковинський державний медичний університет, лікар інтерн

CHRONIC CONSTIPATION SYNDROME IN CHILDREN

Bodnar G.,

Bukovinian State Medical University, Professor, MD, Professor

Bodnar O.

Bukovinian State Medical University

Doctor-intern of the department of anesthesiology and resuscitation

АНОТАЦІЯ

В статті представлені результати комплексного клінічного та лабораторного обстеження дітей із хронічними запорами на тлі вродженої аномалії товстої кишки у дітей.

ABSTRACT

The article presents the results of clinical and laboratory examinations of children with chronic constipation to congenital abnormalities of the colon in children.

Ключові слова: запори, діти, доліхосигма, дисплазія сполучної тканини.

Keywords: constipation, children dolichosigmoid, connective tissue dysplasia.

Актуальність проблеми. Проблема хронічного запору (ХЗ) є одним з актуальних питань дитячої гастроентерології, педіатрії та дитячої хірургії. Істинна поширеність даної патології у дітей невідома, зважаючи на недооціненість цієї проблеми батьками та лікарями, а також відсутність повних і достовірних статистичних даних [10, с.43; 15, с.938]. Згідно з даними літератури [3, с.39; 5, с.5; 14, с.9; 16, с.44], запором страждає від 10% до 25% дитячого населення. Незважаючи на безліч публікацій з вивчення питань даної проблеми, слід відзначити, що відомості про функції товстої кишки, регуляції, взаємодії з іншими органами залишаються недостатніми.

У сучасній літературі існує думка, що причиною запорів можуть бути більш ніж 150 патологічних станів органів і систем всього організму, а якщо представити, що ці стани можуть поєднуватися в різноманітних кількостях і співвідношеннях, то стають зрозумілими труднощі встановлення діагнозу [5, с.89]. Ще однією важливою проблемою є відсутність цілісного систематизованого підходу до діагностики, а відповідно, й лікування хронічного запору у лікарів різних спеціальностей, розглядання патологічного стану тільки з точки зору власної спеціалізації та залучення інших фахівців тільки після тривалого неефективного лікування [14, с.10]. Суттєво ускладнює лікарям життя і те, що дотеперішнього часу не розроблено й не впроваджено в педіатричну практику єдиної класифікації хронічного копростазу, яка б охопила точну клінічний картину, підходила б лікарям різних спеціальностей і не обмежувала б їх своїми рамками.

Особливою групою в цій масі дітей є пацієнти із вродженими аномаліями товстої кишки (ВАТК). У цієї групи дітей хронічні запори можуть взагалі

не носити яких небуть системних проявів, можуть маскуватися під безліч різноманітних патологічних станів, можуть мати перемежуючий перебіг або взагалі впродовж тривалого часу не розглядатися як проблема [3, с.40; 5, с.32; 6, с.74; 12, с.56]. З цього приводу уваги заслуговує поєднання синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ) з клінікою ХЗ у дітей, у зв'язку з тим, що шлунково-кишковий тракт (ШКТ) об'єднує в собі найбільш багаті сполучною тканиною органи [1, с.50; 6, с.75; 7, с.54].

Увага до даної проблеми обумовлена також тим, що патологія внутрішніх органів за умов синдрому НДСТ має значні відмінності по тяжкості й перебігу від аналогічних станів без нього [4, с.88; 6, с.74; 7, с.55; 10, с.42]. Зміни ШКТ при синдромі НДСТ характеризуються широким поліморфізмом і зачіпають всі відділи травної системи. До числа вісцеральних маркерів НДСТ з боку кишечника відносять ВАТК, основним клінічним проявом яких є ХЗ. Вроджені вади товстої кишки є фоном у розвитку функціональних та органічних захворювань всієї травної системи. Вважаємо що, виявлення стигм синдрому НДСТ, які найбільш часто супроводжують ХЗ у дітей, допоможе поліпшити діагностику ВАТК.

Мета. Виявити найбільш поширені маркери синдрому НДСТ у дітей з ХЗ у стадії компенсації і субкомпенсації при ВАТК.

Матеріал і методи. Нами обстежено 185 дітей віком від 4 до 15 років із ХЗ на тлі ВАТК (доліхосигма) в стадії компенсації (59 дітей) та субкомпенсації (66 дітей) та 60 клінічно здорових дітей, які склали контрольну групу. Гендерно-віковий розподіл обстежених дітей представлений в таблиці 1.

Таблиця 1

Гендерно-вікова характеристика обстежених дітей

Діти з компенсованим запором (n=59)				Діти з субкомпенсованим запором (n=66)				Практично здорові діти (n=60)				Всього (n=185)			
дівчатка		хлопчики		дівчатка		хлопчики		дівчатка		хлопчики		дівчатка		хлопчики	
абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
4-7 років															
6	10,2	7	11,9	8	12,1	17	25,8	7	11,7	10	16,7	21	11,3	34	18,4
8-11 років															
10	16,9	18	30,5	9	13,6	22	30,3	10	16,7	18	30,0	29	15,7	56	30,3
12-15 років															
8	13,6	10	16,9	5	7,6	7	10,6	9	15,0	6	10,0	22	11,9	23	12,4
ВСЬОГО															
24	40,7	35	59,3	22	33,3	44	66,7	26	43,3	34	56,7	72	38,9	113	61,1

У всіх дітей, які були включені до дослідження, ретельно аналізували скарги, анамнестичні дані. Об'єктивне обстеження проводили за загальноприйнятими методиками, при цьому особливу увагу приділяли виявленню та детальному вивченню зовнішніх маркерів синдрому НДСТ та стану товстої кишки.

Хронічний запор у дітей встановлювали при наявності у дитини впродовж 3 місяців двох та більше ознак, прийнятих на консенсусі у Парижі в 2004 році, який був присвячений проблемі запору у дітей [10, с.16]:

- частота дефекацій рідше трьох разів на тиждень;
- більше одного епізоду нетримання калу за один тиждень;
- виявлення великого об'єму скупчення калу в прямій кишці при ректальному дослідженні або в сигмовидній кишці при пальпації живота;
- велика фекальна маса, яка веде до ускладнення акту випорожнення;

- хвороблива дефекація.

Діти із ХЗ на тлі доліхосигми були розподілені за стадією перебігу відповідно до загальноприйнятих характеристик [8, с.40; 10, с.43; 11, с.99; 12, с.56]: компенсована стадія – частота випорожнень складає 1 раз на 2-3 дні, характерним є відчуття неповного опорожнення кишечника. У половини хворих визначаються метеоризм та біль у животі, які зникають або посилюються після акту дефекації; субкомпенсована стадія – затримка дефекації 3-5 діб, необхідний прийом проносних препаратів або очисних клізм. Часто турбують болі в животі, відзначається метеоризм, хвороблива дефекація, з'являються позакишкові прояви запорів.

Аналіз фенотипових ознак синдрому НДСТ ґрунтувався на їх якісному та кількісному обліку. Зовнішні фенотипові ознаки виявляли при об'єктивному огляді. Ступінь виразності синдрому НДСТ визначали згідно з критеріями, складеними Т. Мілківською-Димитровою та співавт., (1997) та О. П. Волосовцем, (2006) (табл. 2).

Таблиця 2

Критерії ступеня тяжкості диспазії сполучної тканини

Головні ознаки	Другорядні ознаки
1. Страбизм (косоокість)	1. Розширене перенісся
2. Катаракта	2. Аномальна форма вушних раковин
3. Аномалії рефракції	3. Епікант
4. Різка асиметрія обличчя	4. Макрофтальм
5. Високе піднебіння	5. Голубі склери
6. Диспластичний ріст зубів	6. Антимонголоїдний розріз очей
7. Скривлення носової перегородки	7. Екзофтальм
8. Мікроцефалія	8. Коротка верхня губа
9. Гідроцефальна форма черепа	9. Хоботоподібна форма губ
10. Диспластична форма черепа	10. Велика вуздечка язика
11. Гіперростяжність шкіри	11. Коротка вуздечка язика
12. Діастаз прямих м'язів живота	12. Коротка шия
13. Грижі	13. Крилоподібні шкірні складки шиї
14. Кілеподібна грудна клітка	14. Широке пупочне кільце
15. Воронкоподібна грудна клітка	15. Крипторхізм
16. Грудний нареберний дизостоз	16. Гіпоплазія (аплазія) груднини
17. Синостоз (зрошення) ребер	17. Гіпоплазія (аплазія) ребер
18. Гіпермобільність суглобів	18. Гіпоплазія (аплазія) грудних м'язів
19. Х-подібні нижні кінцівки	19. Артрити
20. О-подібні нижні кінцівки	20. Сколіотична постава
21. Клишоногість	21. Збільшення шкірних міжпальцевих складок
22. Сколіоз	22. Поперечна борозна на долонях
23. Лордоз	23. Вагусна девіація мизинця
24. Кіфоз	24. Збільшення мизинця

25. Брахідактилія	25. Непропорційно довгі пальці
26. Арахнодактилія	26. Парціальне вкорочення 1-го пальця рук
27. Плоскостопість	27. Сандалеподібна щілина
28. Укорочення пальців ніг	28. Розширення проміжків між пальцями ніг
29. Накладення один на одного 1-го та 2-го пальців стопи	29. Тенденція до синдактилії 2-3-го пальців ніг
30. Високорослість	30. Скривлення 5-го пальця стопи
	31. Вивихи та підвивихи суглобів
	32. Гіпертелоризм сосків молочних залоз

Оцінка ступеня тяжкості НДСТ, проводилась за критеріями: I ступінь — максимальний (наявність 5 головних і 3 другорядних ознак); II ступінь — помірний (<3-4 головні та 1-2 другорядні ознаки); III ступінь — мінімальний (2 головні ознаки).

Для оцінки фізичного розвитку дитини та гармонійності фізичного розвитку застосовували центильні таблиці, а також спеціальні розрахункові коефіцієнти. За допомогою індекса Варги визначали дефіцит маси тіла: Індекс Варги = (маса тіла (г)/зріст (см)²) – (вік (у роках)/100). При коефіцієнті 1,7-1,5 у дитини є помірне зниження маси тіла. При індексі 1,5 та нижче – виражене зниження маси тіла. Розрахунок індекса Вервека відображав зміну довжини тіла у пацієнта: Індекс Вервека = довжина тіла (см)/2*(маса тіла(кг)+окружність грудей (см)). Показники індексу більш 1,35 відображають виражену доліхоморфію, 1,35-1,25 – помірну, 1,25-0,85 – гармонічний розвиток, 0,85-0,75 – помірну брахіморфію, а 0,75 та нижче – виражену брахіморфію.

Деформацію грудної клітини визначали за формою (воронкоподібна, кілеподібна, плоска). Діагностика патології хребта проводилася при огляді згідно з критеріями, розробленими А.А. Путіловою та А.Т. Ліхвар (1975). Деформацію хребта за зовнішніми проявами підрозділяли на сколіоз – при порушенні постави у фронтальній площині; лордоз або кіфоз – у разі порушення постави в сагітальній площині; кіфосколіоз, лордосколіоз – при комбінованому порушенні постави.

Для виявлення гіпермобільності суглобів використовували критерії С. Carter, J. Wilkinson в модифікації Р. Beighton (1973):

- можливість пасивного приведення великого пальця до передпліччя;
- перерозгинання мізинця на кут, що перевищує 90 градусів при горизонтальному розташуванні передпліччя;
- перерозгинання в ліктьових суглобах на кут, що перевищує 10 градусів;
- перерозгинання в колінних суглобах, що також більше 10 градусів;
- можливість торкання долонями підлоги при нахилі тулуба вперед з випрямленими колінами.

Перші 4 симптоми є парними, п'ятий - непарним. За наявності кожного з ознак присвоюється 1 бал. Максимальна оцінка складає 9.

Для градації виразності суглобової гіпермобільності використовували наступні критерії (Є.М. Співак, 2003):

- відсутність гіпермобільності суглобів – 0-2 бали;

- легка гіпермобільність суглобів – 3-4 бали;
- виражена гіпермобільність суглобів – 5-8 балів;
- генералізована гіпермобільність суглобів – 9 балів.

Гіперрозтягненність шкіри визначали при можливості безболісного відтягування шкіри на 2-3 см на тилу кисті, лобі, у зовнішнього кінця ключиці. "Млявою" вважали шкіру при зниженні або відсутності природної пружності і еластичності, "тонкою", шкірою "що просвічується" – при наявності видимої судинної сітки на грудях, спині, кінцівках. Ознакою неповноцінності колагену розглядали келоїдні рубці. Також візуально оцінювали велику кількість родимок на тілі пацієнта. Арахнодактилію визначали за допомогою скринінг-тесту "великого пальця". Великий палець легко укладався поперек долоні і в цьому положенні виступав за її ульнарної край або "тесту зап'ястка": пацієнт легко охоплював зап'ястя мізинцем та великим пальцем. Діастаз прямих м'язів живота та слабкість м'язів передньої черевної стінки оцінювали клінічно [2,52; 9,21].

Об'єктивний огляд з систем органів проводили за загальноприйнятими методиками. Всім дітям з ХЗ проводили іригоскопію для виявлення ВАТК. Наявність доліхосигми у пацієнта встановлювали, якщо сигмовидна кишка утворювала від 2 до 5 додаткових петель. Всім пацієнтам проводили УЗД черевної порожнини.

Для підтвердження діагнозу НДСТ проводиться оцінка стану метаболізму структурних компонентів сполучної тканини. Особливості метаболізму сполучної тканини визначали по вмісту вільного оксипроліну (ОП) в сироватці крові за методикою RE Neuman і М.А. Logan в модифікації П.М. Шараєва (2003), [13, с.10].

Результати та їх обговорення. Встановлено, що у всіх обстежених дітей із ХЗ на тлі ВАТК, незалежно від статі і віку, визначались багаточисленні стигми дизембіогенезу. Всіх дітей було проконсультовано лікарем-генетиком для виключення диференційованого синдрому дисплазії сполучної тканини.

Використання центильних таблиць дозволило встановити дисгармонійний розвиток з перевагою росту над масою тіла у 14 (28,0±6,3 %) дітей з компенсованим ХЗ. У групі пацієнтів з субкомпенсованим ХЗ дані зміни виявлені у 28 (46,7±6,4 %) дітей. У контрольній групі усі діти мали гармонійний розвиток.

При вивченні індексу Варги виявлений помірний дефіцит маси тіла у 10 (16,95 %) дітей з компенсованим ХЗ та у 13 (19,69 %) з субкомпенсованим ХЗ, виражений дефіцит маси тіла діагностовано у 8

(13,56%) та у 17 (25,76 %) пацієнтів відповідно. Помірну доліхоморфію у 7 (11,86%) дітей з компенсованим ХЗ та у (19,70%) з субкомпенсованим ХЗ, а виражену доліхоморфію визначено у 5 (8,47%) та у 18 (27,28 %) пацієнтів відповідно, встановлено при оцінці індексу Вервека.

Частота зовнішніх стигм дизембріогенезу синдрому НДСТ, які найбільш часто, в нашому дослідженні, супроводжували ВАТК у дітей представлені в таблиці 3.

Таблиця 3

Частота зовнішніх стигм синдрому НДСТ
у дітей з хронічним запором при вродженій аномалії товстої кишки

Показник	Група контролю (n=60)		Діти з компенсованою стадією (n=59)		Діти з субкомпенсованою стадією (n=66)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Сколіоз	11	18,33	35	59,32	59	89,40
Кіфоз	2	3,33	4	6,78	40	60,61
Лордоз	0	0	0	0	14	21,21
Воронкоподібна грудна клітка	0	0	6	10,17	32	48,48
Плоска грудна клітка	1	1,67	7	11,86	7	10,61
Кілеподібна грудна клітка	0	0	1	1,69	3	4,55
Шкірні прояви,	2	3,33	15	25,42	37	56,06
Арахнодактілія	0	0	14	23,72	24	36,36
Гіпермобільність суглобів	0	0	10	16,95	25	37,88
Кили	4	6,67	14	23,73	22	33,33
Плоскостопість	5	8,33	7	11,86	16	24,24
Діастаз прямих м'язів живота	3	5,0	18	30,51	37	56,06
Кількість стигм	2,3±0,2		6,2±0,2		7,3±0,1	

Так, найбільш поширеними, за частотою, проявами синдрому НДСТ серед пацієнтів з ХЗ на тлі ВАТК були зміни з боку кісткової системи у вигляді сколіозу – у 94 (75,2 %) дітей. У групі з субкомпенсованим ХЗ деформація хребта виявлялася частіше ($p<0,001$). Воронкоподібну деформацію грудної клітки виявили у 38 (30,40 %) дітей з ХЗ при ВАТК. При цьому дана зміна форми грудної клітки частіше ($p<0,001$) виявлялася серед пацієнтів з ВАТК при ХЗ у стадії субкомпенсації (84,21%) дітей.

Для дітей з ХЗ на тлі ВАТК характерними були зміни з боку кінцівок – арахнодактілія та гіпермобільність суглобів. Арахнодактілія виявлена у 38 (30,40%) обстежених пацієнтів: у 14 (23,72%) з компенсованим ХЗ та у 24 (36,36%) з субкомпенсованим ХЗ. Гіпермобільність суглобів встановлена у 35 (28,0%) дітей та зустрічалась достовірно частіше ($p<0,05$) серед пацієнтів з субкомпенсованою стадією перебігу запору. При цьому у дітей з ХЗ у стадії компенсації виявлена легка гіпермобільність суглобів, в основному в суглобах верхніх кінцівок.

Крім того, для обстежених дітей був характерним слабкий розвиток м'язової системи. Так, у 55 (44,0%) пацієнтів із ВАТК виявлений діастаз прямих м'язів живота, а 36 (28,80%) дітей мали в анамнезі або були прооперовані з приводу пупкових або пахових кил. При цьому діастаз прямих м'язів живота виявлявся вірогідно частіше ($p<0,05$) серед пацієнтів з ВАТК при субкомпенсованому ХЗ. Диспластичні зміни у пацієнтів з ХЗ торкалися і шкіри. При цьому шкірні стигми НДСТ достовірно частіше ($p<0,001$) виявлялися серед пацієнтів з ВАТК при ХЗ у стадії субкомпенсації (37 (56,06%)).

Слід відмітити, що при нашому дослідженні виявлено зростання кількості стигм дизембріогенезу по мірі трансформації стадій перебігу ХЗ з компенсації в субкомпенсацію: від 6,1 у дітей з компенсованим перебігом до 7,6 стигм у пацієнтів з субкомпенсованим перебігом захворювання.

За кількісною оцінкою головних та другорядних стигм дизембріогенезу нами визначена ступінь тяжкості НДСТ у дітей із ХЗ на тлі ВАТК (табл. 4).

Таблиця 4

Ступінь тяжкості недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей із хронічними запорами

Ступінь тяжкості	Діти з компенсованим запором (n=59)		Діти з субкомпенсованим запором (n=66)		Практично здорові діти (n=60)		Всього (n=185)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
В межах норми	–	–	–	–	49	81,7	49	26,5
I ступінь	20	33,9	47	71,2	–	–	19	10,3
II ступінь	25	42,4	19	28,9	–	–	72	38,9
III ступінь	14	23,7	–	–	11	18,3	45	24,3
Всього	59	100	66	100	60	100	185	100

При цьому для дітей з ХЗ у стадії субкомпенсації був характерний максимальний ступінь вираженості синдрому НДСТ, який виявлений у 47 (71,2%) дітей, помірний ступінь синдрому НДСТ встановлений у 19 (28,9%) пацієнтів цієї групи. Серед

пацієнтів з компенсованим ХЗ – у 25 (42,4%) виявлений помірний ступінь та у 20 (33,9%) – максимальний ступінь синдрому НДСТ (рис.1).

Рис. 1 Ступінь тяжкості дисплазії сполучної тканини у дітей із хронічними запорами на тлі доліхосігмі

Для об'єктивного підтвердження порушення обміну сполучної тканини у пацієнтів з ХЗ було вивчено вміст вільного оксипроліну в сироватці крові - індикатора спрямованості обміну колагену (табл. 5).

Таблиця 5

Рівень вільного оксипроліну крові хворих із хронічними запорами

Рівень вільного оксипроліну в сироватці крові (мкг/мл)	Діти з компенсованим запором	Діти з субкомпенсованим запором	Практично здорові діти
	3,68±0,06**	4,39±0,28**	1,41±0,34

Примітка: * – $p < 0,05$ в порівнянні показників хворих і практично здорових дітей, ** – $p < 0,01$ в порівнянні показників хворих із компенсованим та субкомпенсованим перебігом.

У досліджуваних групах рівень вільного оксипроліну крові значно перевищував норму (1,42 мкг / мл). У дітей, що мали фенотипові ознаки дисплазії сполучної тканини, спостерігалася перевищення нормальних показників вільного оксипроліну в 2,5-3 рази. У дітей із субкомпенсованим перебігом ХЗ рівень вільного оксипроліну крові достовірно

($p < 0,05$) перевищував такий у дітей із компенсованим перебігом. При вивченні концентрації вільного оксипроліну в сироватці крові у пацієнтів з ХЗ на тлі ВАТК ми відзначили, що кількість оксипроліну сироватки крові зростає із зростанням ступеню НДСТ та залежить від стадії перебігу ХЗ (табл.6).

Таблиця 6

Рівень вільного оксипроліну крові (мкг/мл) у хворих із хронічними запорами залежно від ступеню тяжкості недиференційованої дисплазії сполучної тканини

Ступінь НДСТ	Діти з компенсованим запором	Діти з субкомпенсованим запором	Практично здорові діти
Мінімальний ступінь НДСТ (III ступінь)	2,48±0,41*/**	2,68±0,19*/**	1,51±0,34
Помірний ступінь НДСТ (II ступінь)	2,62±0,09*/**	3,89±0,06*/**	
Максимальний ступінь НДСТ (I ступінь)	2,98±0,30*/**	4,32±0,39*/**	

Примітка: * – $p < 0,01$ в порівнянні показників хворих і практично здорових дітей, ** – $p < 0,01$ в порівнянні показників хворих із компенсованим та субкомпенсованим перебігом.

Висновки:

1. Проведене комплексне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження виявило значу частоту недиференційованої дисплазії сполучної тканини серед дітей із ХЗ на тлі ВАТК (доліхосигми).

2. Найбільш поширеними фенотиповими проявами синдрому НДСТ у дітей із ХЗ на тлі ВАТК є деформація хребта у вигляді сколіозу, кіфосколіозу в поєднанні з воронкоподібної деформацією грудної клітки, наявність гіпереластичної або млявою шкіри з судинної сіткою, що просвічується, ділянками де- або гіперпігментації та келоїдними рубцями. Дані зовнішні стигми НДСТ достовірно частіше ($p < 0,05$) реєструються у дітей з ХЗ у стадії субкомпенсації.

3. Виявлення поєднання стигм синдрому НДСТ характерних для дітей з ХЗ, допоможе направити пошуки фахівців на виявлення ВАТК, як причини розвитку ХЗ та спрогнозувати більш тяжкий перебіг ХЗ у пацієнтів на ранніх етапах розвитку клінічних проявів.

4. У дітей із ХЗ на тлі ВАТК виявлено підвищення рівня вільного оксипроліну в крові, який відображає прогресування стадії перебігу патологічного процесу, при субкомпенсованій стадії перебігу рівень вільного оксипроліну в крові в 2,5 рази вищий за такий при компенсованій стадії перебігу, що може використовуватись як діагностичний маркер прогресування патологічного процесу в товстій кишці.

Література

1. Бабак О.Я., Фадеєнко Г.Д., Сытник К.А. Роль пробиотических продуктов питания в профилактике и лечении функциональных запоров // Сучасна гастроентерологія, № 5 (67), 2012.
2. Ткач С.М., Передерий В.Г. Диагностика и лечение хронического запора, основанные на данных доказательной медицины // Сучасна гастроентерологія, № 2 (58), 2011.
3. American Gastroenterological Association Medical Position Statement on Constipation // Gastroenterol., Vol. 144, 2013.

4. Aureli P., Capurso L., Castellazzi A.M. et al. Probiotics and health: An evidence-based review // Pharmacological Research, №63, 2011.

5. Barish C.F., Drossman D., Johanson J.F. et al. Efficacy and safety of lubiprostone in patients with chronic constipation. Dig Dis Sci., № 55, 2010.

6. Bellini M., Gambaccini D., Salvadori S. et al. Management of chronic constipation in general practice. Tech Coloproctol., №9, 2019.

7. Belsey Greenfield S., Candy D. et al. Systematic review: impact of constipation on quality of life in adults and children // Aliment. Pharmacol. Ther., V. 31, №9, 2010.

8. Benninga M.A., Voskuijl W.P., Taminiu J.A. Childhood constipation: is there new light in the tunnel? // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., V. 39, №5, 2020.

9. Bove A., Bellini M., Battaglia E. et al. Consensus statement AIGO/SICCR diagnosis and treatment of chronic constipation and obstructed defecation (Part: Treatment) // World J. Gastroenterol., Vol. 18 (36), 2012.

10. Gallagher P., O'Mahony D. Constipation in old age // Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, № 23 2019.

11. Eswaran S., Muir J., Chey W.D. Fiber and functional gastrointestinal disorders. Am J Gastroenterol., №108, 2013.

12. Jadallah K.A., Kullab S.M., Sanders D.S. Constipation-predominant irritable bowel syndrome: a review of current and emerging drug therapies. World J Gastroenterol., №20, 2014.

13. Longstreth G.F., Thompson W.G., Chey W.D. et al. Functional Bowel Disorders // Gastroenterol., Vol. 130, 2016.

14. Quigley E.M. Prucalopride: safety, efficacy and potential applications // Ther. Adv. Gastroenterol., Vol. 5 (1), 2012.

15. Ranadheera R.D.C.S., Baines S.K., Adams M.C. Importance of food in probiotic efficacy // Food Research International, № 43, 2020

16. Tack J., Corsetti M. Prucalopride: evaluation of the pharmacokinetics, pharmacodynamics, efficacy and safety in the treatment of chronic constipation // Exp. Opin. Drug Metab. Toxicol., Vol. 8 (10), 2012.